

RHA

Revista HumanArtes

Universidad Pedagógica Experimental Libertador
Instituto Pedagógico de Maturín
Departamento de Humanidades y Artes

**Revista de
Ciencias
Sociales y
Educación**

N° 28, enero – junio 2026

Revista HumanArtes

N° 28, enero – junio 2026

Depósito Legal: 201202MO4131

ISSN: 2343-6441

<https://revista-humanartes.webnode.es/>

Representaciones socio-discursivas de la profesión docente

José Cova-Gaspar

Universidad Pedagógica Experimental Libertador-Instituto Pedagógico de Maturín

Maturín, Venezuela

jose.cova.ipm@upel.edu.ve

ORCID ID: 0000-0002-3640-7289

Maigualida Fuentes

Universidad Pedagógica Experimental Libertador-Instituto Pedagógico de Maturín/

Maturín, Venezuela

ORCID ID: 0009-0008-6815-0781

Resumen

El discurso y la interacción son ejercicios clave en el área pedagógica, en cuyo plano los simbolismos son fundamentales para gestionar el conocimiento. Por ello, este estudio se interesó en develar el andamiaje discursivo y representacional que construyen un grupo de estudiantes universitarios sobre la carrera docente, siguiendo postulados teóricos de los procesos comunicativos naturales, las funciones socio discursivas y las representaciones sociales. Metodológicamente, se inscribe en el paradigma mixto, con tipología de campo y nivel descriptivo, con un muestreo intencional, empleando la entrevista como técnica de recolección de información y el cuestionario como instrumento. Los resultados develan que las representaciones sociales que los sujetos tienen de la profesión docente están centradas en un simbolismo de valor social. Las conclusiones resaltan la necesidad de reconsiderar aspectos promotores y generadores de transformaciones en los ecosistemas formativos de la institución para contextualizar los discursos con las realidades del contexto global.

Palabras clave: Andamiaje discursivo, representaciones sociales, profesión docente.

Abstract

Discourse and interaction are key exercises in the pedagogical area, in which level symbolisms are fundamental to manage knowledge. Therefore, this study was interested in revealing the discursive and representational scaffolding that a group of university students build about their teaching career, following theoretical postulates of natural socio-communicative processes as well as discursive functions and social representations. Methodologically, it is part of the mixed paradigm, with field typology and descriptive level, with intentional sampling, using the interview as a data collection technique and the questionnaire as an instrument. The results reveal that the social representations that the subjects have about the teaching profession are focused on a symbolism of social value. The conclusions highlight the need to reconsider aspects that

promote and generate transformations in the training ecosystems of the institution to contextualize the discourses within the real global life context.

Keywords: Discursive scaffolding, social representations, teaching profession.

Notas contextuales

El ser humano dada su condición de sujeto social, busca la interrelación como proceso natural de existencia y procura establecer una dinámica comunicativa que le permita hacerse de una inscripción como partícipe activo de lo que ocurre a su alrededor, a fin de formar parte del entramado de situaciones que la realidad le brinda. Entonces, la comunicación se convierte en un espacio donde se posibilita su legitimación como actante transformador de la realidad, capaz de exponer y comprender pensamientos, por medio de la socialización articulada de discursos que obedezcan a formas particulares de percibir el mundo.

Como en toda comunidad social, existen espacios diversos y suficientemente diferenciados entre sí, en los que se van estableciendo ciertos comportamientos, actitudes, significados y modos de desenvolvimiento que se instauran y se convierten en modelos propios para comprender y gestionar la interacción. En ese sentido, lo que en un espacio o comunidad se considera viable y compartido, puede que en otra no se asuma de la misma manera, ya que como afirman Berger y Luckman (2001) en el escenario social cada objeto es definido por los sujetos que lo valoran y, por tanto, tal objeto no depende de sí mismo, sino de quien lo contemple.

En otras palabras, cada grupo social (comunidad científica, barrio, institución, conglomerado etario, etc.) son como lo denomina Van Dijk (1999) “creencias generales (conocimiento, opiniones, valores, criterios de verdad, etc.) de sociedades enteras o culturas” (p. 92), por lo que cada ser humano ve la realidad a través de los ojos de sus experiencias y sobre esa base se erige todo un conjunto de conceptos que prevalecen en su modo de interpretar lo que le circunda.

Así pues, la lengua tanto en su manifestación oral como en la escrita, constituye el primer acercamiento de los individuos en la necesidad de expresar su sentir y comunicarse con el mundo exterior, y además, como recurso para construir, transformar y difundir el conocimiento, ya que por medio de la gestión consciente de esta, mediante estrategias lógicas e intencionadas, es la forma más admisible de organizar las percepciones de la realidad, acomodarlas en la psique y construir respuestas asertivas a través de la verbalización, ya sea oral o escrita.

Siendo así, prestar atención a los modos de comunicación empleados por una comunidad, permite mirar las huellas de quienes se expresan, los patrones de comprensión de quienes les interpretan, así como los mecanismos de los cuales se sirven para elaborar los mensajes, significados y construcciones simbólicas de la realidad que los circundan, es decir, sus representaciones sociales.

En consecuencia, asumir el estudio de dichas interacciones y simbolismos en una comunidad resulta un ejercicio de visibilización de todo su andamiaje enunciativo y

representacional. En este caso, penetrar en el universo de los estudiantes pertenecientes al curso denominado Expresión Oral y Escrita, de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador-Instituto Pedagógico de Maturín “Antonio Lira Alcalá”, (en lo sucesivo UPEL- IPMALA), es un intento por develar toda la estructura cognitivo-lingüística, relacional, motivacional, funcional y representacional que se encuentra en sus manifestaciones verbales.

Además, esto favorece la valoración de conceptos referidos a su visión respecto de la profesión docente, permitiendo entender las razones que mueven las formas expresivas, las modalidades verbales empleadas, los medios usados, así como los esquemas estratégicos y lingüísticos manejados por los sujetos, y todo ello ayuda a construir un sendero que ofrezca las luces necesarias para afrontar los cambios y transformaciones demandadas en el ámbito de la experiencia formativa en la universidad y en la sociedad global que se tiene en el presente y que se proyecta hacia el futuro.

Por tanto, a partir de esta investigación, cuyo interés central está dirigido a develar los modos comunicativos y las representaciones sociales que hacen los estudiantes de la UPEL-IPMALA respecto de la profesión docente, se busca el tratamiento de los discursos como hechos del lenguaje, capaces de producir movimientos en la esfera de la formación docente y su consecuente representación social de la imagen del educador y de la docencia, todo ello, teniendo como contexto accionario la unidad curricular Expresión Oral y Escrita.

A la luz de los planteamientos que han inspirado la realización de esta investigación y que constituyen su interés primigenio, cabría preguntarse: ¿Cómo está constituido el andamiaje comunicativo y representacional que construyen los estudiantes de Expresión Oral y Escrita de la UPEL-IPMALA acerca de la profesión docente?, ¿cuáles son los aspectos que configuran la vocación pedagógica de los estudiantes de Expresión Oral y Escrita y las representaciones sociales que estos poseen sobre la docencia? y ¿cómo se materializan las habilidades cognitivo-lingüísticas de los estudiantes de Expresión Oral y Escrita en sus composiciones textuales, en el marco de las actividades del curso.

Sustentos teóricos

El abordaje de los modos comunicativos y representacionales que construyen los estudiantes de la carrera docente, se constituye como el cimiento en el cual reposa la idea asumida de dicha profesión en el colectivo en formación, es decir, el conjunto articulado de creencias, visiones, significados y experiencias que guardan los sujetos alrededor de la profesión en cuestión.

En tal sentido, el presente estudio lleva consigo la remisión al encuentro con elementos teóricos que estriban en la consideración de los andamiajes discursivos, que entendidos como los mecanismos verbales y psico-procesuales atinentes a la adquisición y exteriorización del conocimiento y el procesamiento de la información. Así como las representaciones sociales que construyen los estudiantes respecto de la profesión docente, lo cual implica la asunción de esta como un constructo de percepciones múltiples y a la vez unitarias, en el entendido de que la docencia es un ejercicio

profesional absolutamente vinculado con el ejercicio pedagógico y la formación del talento humano, pero en ella hay vestigios de las apreciaciones de quien la formula y quien la gestiona, así como huellas de la formación particular y además colectiva que recibe el docente.

Por ello, en esta investigación se ha considerado pertinente realizar una categorización de los ejes teóricos que permean el fenómeno de interés que son las estrategias lingüístico-cognitivas y representación social de la docencia que realizan los estudiantes de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador- Instituto Pedagógico de Maturín “Antonio Lira Alcalá”, y que al mismo tiempo se convierten en referentes de investigaciones en el área. En tal sentido, dicha formulación categorial resultó en los siguientes campos teóricos: 1) Representación social y su influjo en la configuración discursiva de conceptos y procesos como la profesión docente (Berger y Luckmarn, 2001; Van Dijk, 1999, 2008; y UPEL, 2015); y 2) Las estrategias cognitivo-lingüísticas como mecanismos de gestión de la comunicación y del conocimiento a través de la composición escrita (Casaany et.al., 2000; Jorba, 2000), todo lo cual concentra, al mismo tiempo, lo enunciado en los objetivos que orientan el estudio.

Materiales y métodos

Perspectiva paradigmática

Esta indagación se sustenta en las visiones paradigmáticas mixtas, fluctuantes entre lo cualitativo y lo cuantitativo, ya que son las que más fielmente recogen el sentido de la realidad cognoscente, siendo que el interés priva en torno a las apreciaciones o configuraciones que realizan los estudiantes frente a la idea de la docencia como profesión, en el marco la universidad supra señalada, expresados y vertidos en sus discursos y capaces de significar sus visiones particulares respecto del fenómeno, así como también sus perfiles socio-personales e identitarios, valorando sus influjos en los procesos cognitivo-lingüísticos que desarrollan.

Conviene entonces precisar que la metodología mixta no procura derribar los encuentros paradigmáticos de un modelo o de otro, sino integrarlos y compaginarlos, a fin de construir puentes que permitan abordar los fenómenos para reconocer sus dimensiones desde las posibilidades abiertas, complejas y dinámicas que las revisten, permitiendo una comprensión situada de sus alcances, actores y agentes intervinientes en sus ocurrencia. En tal sentido, se aproxima no sólo a su integración, sino también a una valoración asociativa consciente de los factores incidentes en la manifestación de las realidades fenoménicas de interés. En ese sentido, Cova-Gaspar (2024) precisa que:

Las narrativas epistémicas [contemporáneas] se han hecho espacio como horizontes investigativos que irrumpen en la escena científica tradicional, por cuanto sus postulados y discursos se conducen hacia la búsqueda de las razones que motivan la ocurrencia de los eventos fenoménicos que estudian, procurando digresiones, vaivenes, complementaciones y encuentros, dejando atrás los relatos naturalistas unitarios que otrora planteaban la idea

de las causas y las consecuencias de los hechos como único sentido orientador de sus pesquisas (p.11).

Mientras que Hernández Sampieri y Mendoza (2018), definen el método mixto señalando que a este se vinculan acciones vivenciales, procesuales y sistemáticas que albergan en su modelo de intervención la investigación crítica, reconociendo la necesidad de integración de informaciones de distintas naturalezas, a objeto de construir interpretaciones e inferencias, logrando una comprensión pormenorizada que asegure un acercamiento contextualizado y complejo de las realidades analizadas.

Asimismo, por un lado, de acuerdo con Martínez (2006) la investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades, su estructura dinámica, aquella que da razón plena de su comportamiento y manifestaciones. De aquí, que lo cualitativo (que es el todo integrado) no se opone a lo cuantitativo (que es solo un aspecto), sino que lo implica e integra, especialmente donde sea importante (p. 128).

Por otro lado, el enfoque cuantitativo, según expresa Sabino (2007) intenta “una operación que se efectúa, con toda la información numérica resultante de la investigación. Esta, luego del procesamiento que ya se le habrá hecho, se nos presentará como un conjunto de cuadros y medidas, con porcentajes ya calculados” (p.451). Por lo que este enfoque permite obtener porcentajes y representar gráficamente los resultados de las informaciones que así lo requieran y cuyo valor se aprecie más explícitamente de tal forma; esto a los fines de que se concreten de manera ordenada y brinden la precisión necesaria para la comprensión de la realidad analizada.

Tal como se puede percibir, en la concepción de los enfoques combinados anteriormente expuestos, esta perspectiva analítica es asumida porque desde el punto de vista metodológico es la que más precisamente permite el acercamiento a los hechos observados, dando lugar a interpretaciones y conjeturas directamente consustanciadas con el fenómeno y su complejidad en las dimensiones de interés (representacional, cognitiva y discursiva). En tal sentido, coincidimos con las declarativas hechas en otros lugares, como en Cova-Gaspar (2023) al precisar que la naturaleza asociativa de los paradigmas investigativos “[...] pone de relieve la inventiva y la creatividad del investigador, pues lo incita a plantearse rutas a través de las cuales contemplar el hecho, proceso o fenómenos de su interés, construyendo significados [...] y ampliando los horizontes para posteriores emprendimientos” (p. 33).

Tipo y nivel de la investigación

La tipología que orientó este emprendimiento indagatorio es de campo, de la cual Arias (2004), plantea que “consiste en la recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular variable alguna” (p. 94). De acuerdo con tal precepto, en este estudio se optó por esta vía, por cuanto es la que de manera expedita permite el contacto con la realidad analizada y posibilita la obtención de la información requerida de primera mano.

En lo que respecta al nivel del estudio, este se encuentra concebido en el marco del carácter descriptivo, el cual en los planteamientos de Hernández et. al. (2006) es asumido como aquel que “busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice” (p.1 02).

A la luz del señalamiento anterior, es preciso destacar que se ha optado por este nivel, por cuanto es el que más genuinamente recoge el sentido del nudo crítico investigado, ya que a través de la descripción analítico-interpretativa de la realidad objeto de contemplación, se llega a las fibras más representativas del fenómeno comunicativo estudiado, llegando a caracterizarlo y reconstruirlo.

Sujetos de la investigación

De lo anterior, se desprende entonces que en el caso que ocupa nuestra atención, la población estuvo constituida por el conjunto de todos los estudiantes que cursaron la unidad curricular Expresión Oral y Escrita en el período académico ordinario comprendido entre julio 2022 y febrero 2023 y que estuvieron bajo la administración del investigador, los cuales fueron veintiún (21) participantes, que fueron los que de manera definitiva atendieron las clases de la unidad curricular. Estos sujetos se estudiaron en el seno de dos secciones de la cátedra, considerando criterios como la accesibilidad a los informantes y la homogeneidad de las circunstancias de participación de los mismos. Técnicas e Instrumentos para la recolección de la información

Para el recogimiento y sistematización de las informaciones concernientes al estudio, se ha optado por la técnica de la entrevista formalizada, que de acuerdo con Sabino (2007), “Se centra en la aplicación a un gran número de personas de un listado invariable de preguntas que se conoce con el nombre de cuestionario” (p. 110).

De lo antes expresado, se asume entonces que por lo dictado en la esencia misma de esta investigación se ha apostado por la entrevista, ya que su naturaleza es perfectamente compatible con el interés perseguido en este emprendimiento, por cuanto se ha pretendido el abordaje de las experiencias lingüístico-cognitivas y representacionales de los estudiantes de la carrera docente, en el marco de su formación.

En cuanto al instrumento de recolección de la información y en sincronía con la técnica planteada, se trabajó con el cuestionario auto-administrado, que según Sabino (2007), “Es un instrumento contestado, llenado, directamente por la persona que suministra la información, para lo cual se cuenta, en ocasiones, con la asesoría de una persona especializada” (p. 111).

Validez y confiabilidad

En atención de la realidad que se abordó, cuyas dimensiones y características se recogen en una integración compleja a las que cualquier penetración que se intente, debe llevar tras de sí la idea de acercamiento genuino entre investigador y situación de interés, resultó necesario asistir a la confluencia de múltiples miradas críticas que permitieran construir el camino para procurar que las interpretaciones de la realidad, nacieran desde

las premisas de apego a la multicausalidad en el reconocimiento de las informaciones aportadas por los sujetos clave de la investigación y la circunscripción a la rigurosidad epistémica que reviste la asunción paradigmática de naturaleza combinatoria.

Por ello, se hizo pertinente formular, revisar, contextualizar y aplicar análisis sistemáticos a la construcción del instrumento de recolección de información, resultando en procesos de reformulación categorial, reconocimiento de sus adecuaciones, así como de sus entrelazamientos en relación con el resto del cuerpo teórico y problematizado del trabajo.

Todo lo anterior, condujo a la consideración del encuentro con otros investigadores y versados estudiosos de la materia de interés de la investigación, como ejercicio de legitimación necesaria y apreciable para sustentar tanto el rigor metodológico como los resultados que al efecto se generen; esto sobre el direccionamiento que al respecto propone Martínez (2006), respecto de la validez y la confiabilidad de los procesos e instrumentos de investigación, asumiendo el modelo que en ese escenario ofrece el teórico de la epistemología.

En ese sentido, el concierto de pares al que se recurrió a fin de que aportaran sus experiencias y criterios en los ámbitos implicados en el estudio, fue el juicio de expertos y estuvo constituido por tres (03) docentes e investigadores especializados en las áreas de Lingüística, Análisis del Discurso e Investigación, los cuales sustentaron sus observaciones y juicios por medio de la discusión contextualizada y soportada en los insumos teóricos, nudos críticos del trabajo, referentes teórico-conceptuales y abordaje metodológico asumido, generando la revisión del instrumento de recolección de información en su primera versión, dando lugar a posteriores proposiciones que fueron corregidas mediante la eliminación de algunos ítemes y la incorporación y el ajuste de otros, quedando una versión definitiva, sobre la cual se aplicó un modelo de validación.

Todo lo anterior, tomando en cuenta la propuesta que a los efectos sugiere Martínez (2006), el cual atendieron y llenaron, sirviendo de mecanismo para concretar la versión final del instrumento de recolección de información usado en la investigación, dando como resultado una apropiación y correspondencia de sus dimensiones, expresada en una escala descrita y calificada en la matriz empleada entre los niveles de Alto y Máximo, quedando entonces legitimados los resultados del proceso indagatorio.

Técnicas y procedimientos para el análisis e interpretación de la información

Para el análisis de la información que se recabó, se procedió al empleo de técnicas y procedimientos vinculados con cuadros de frecuencia y análisis interpretativo-inferencial, para el caso de las informaciones que por su naturaleza pudieron agruparse y representarse en partes del todo integrado que se requirió con el planteamiento contenido en el cuestionario.

Asimismo, se recurrió al análisis del discurso como procedimiento comprensivo-analítico de las respuestas ofrecidas por los informantes, por medio del cual se pretendió llegar a las fibras nocionales y de significación de los sujetos clave de la investigación, considerando las expresiones discursivas vertidas en el instrumento que a tales efectos se confeccionó para recoger la información.

En consecuencia, la correspondiente visión analítica se sustenta en las exteriorizaciones verbales que emiten los sujetos en los campos dispuestos para tal fin, para lo cual se toman en cuenta las respuestas, haciendo una reconstrucción de sus percepciones, sabiendo que, como refiere Martínez (2004), un abordaje de este tipo “no se refiere al texto en sí, a algo que esté dentro del texto, sino a algo que está fuera de él [...] a lo que el texto significa [y así determinar] las conexiones que tenga” (p. 131).

Resultados y discusión

La presentación de los resultados y las respectivas discusiones que se comparten en esta parte, corresponden a algunos de los más significativos aspectos de la investigación, con el interés de comunicar los más precisos, así como los discursos más relevantes de los informantes clave, teniendo en cuenta el criterio de coincidencia en sus respuestas.

Tabla 1

Noción que tienen los Estudiantes respecto a la Docencia, en clave discursiva

Categoría Integradora/ Pregunta del Cuestionario	Sujeto	Respuesta
Vocación Pedagógica/ Representación Social de la Profesión Docente ¿Qué es para usted la Docencia?	1	Poner a disposición de otros la oportunidad de aprender.
	2	Es algo que marca tu vida, porque siempre recordaremos a esos profesores.
	3	La docencia es el arte de enseñar y brindar conocimiento a las personas que se dedican a la enseñanza y la educación.
	4	Para mí la docencia es brindar conocimientos, apoyo y una educación de calidad.
	5	Es ir a la institución a dar clase con la finalidad de producir conocimiento continuo.
	6	Es un estilo de vida porque te entregas a enseñar a las nuevas generaciones para formar una mejor sociedad.
	7	La docencia es un arte, tener familia docente hace que le tenga ese amor desde siempre. Sin los docentes esta sociedad no sería nada. Esta es la mejor de las profesiones.
	8	Es la manera de enseñar a otros y de ir formando personas, las cuales serán el nuevo futuro.
	9	La docencia hace énfasis en la enseñanza certificada académicamente, a través de ella enseñamos

		creativamente para que cada persona obtenga una disciplina y conocimientos indispensables.
	10	La docencia es transmitir conocimientos a otras personas mediante herramientas o estrategias que faciliten el proceso.
	11	Es tener la pedagogía para enseñar una información. La docencia es de donde parte todo el desarrollo de la educación a la sociedad, por eso es fundamental.
	12	Es una actividad donde el fin último es la enseñanza, sembrando en el individuo la idea de que, es a través de la educación que alcanzarán su mejoramiento personal y evolución profesional.
	13	Es una profesión, donde una persona se dedica a enseñar a otras.
	14	Un arte bello y noble de enseñar a otras personas
	15	Para mí, es formar personas para ser profesionales activos en la sociedad y la economía.
	16	Responderé con una frase de nuestro libertador. "Un ser sin estudio es un ser incompleto."
	17	Para mí la docencia es algo delicado porque la persona va a enseñar a otros, y no solo enseña la materia, sino que enseña el cómo se relaciona, como trabaja y cuáles son sus aspectos a la hora de enseñar.
	18	Habilidad de enseñar y educar a la población.
	19	Es la profesión que se encarga de ofrecer los conocimientos necesarios para el desarrollo mental y psicológico de niños, adolescentes o adultos.
	20	Es el arte de enseñar a las personas y que puedan tener sus primeras bases académicas y carreras.
	21	Es un arte, la docencia no es solo dar clases, es interactuar es un fit-back entre alumno y maestro, es saber emprender, es algo que sin duda apasiona.

De acuerdo con la evidencia recogida en los discursos de los informantes en relación con la idea de la profesión docente y de la visión que construyen alrededor de esta noción, se derivan palabras clave como: enseñar, aprender, arte, educación, conocimiento, mejoramiento personal y social, disciplina y habilidad, siendo los vocablos señalados, unos referentes destacados de las enunciaciones de los sujetos y representaciones de lo que consideran es la docencia de un modo bastante horizontal y capaz de reproducir las construcciones simbólicas que tienen los estudiantes acerca del concepto en cuestión.

Se precisa en los conceptos que se derivan de las respuestas de los sujetos, su capacidad en la elaboración de significados y sus consecuentes explicaciones, aunque se advierte que las mismas presentan alteraciones en el desarrollo del discurso propio de estas

habilidades cognitivo-lingüísticas involucradas en el planteamiento que se propuso (Definir y Explicar), ya que en el caso de la habilidad de definición, los estudiantes mayoritariamente emplearon la conceptualización, sin que en ella se insista en la construcción de una idea con sus propiedades completas ni las jerarquías vinculantes; entre estas estructuras se encuentran como destacadas las siguientes respuestas:

-“Es un estilo de vida porque te entregas a enseñar a las nuevas generaciones para formar una mejor sociedad.” (Informante 6).

-“Es la manera de enseñar a otros y de ir formando personas, las cuales serán el nuevo futuro” (Informante 8).

-“Habilidad de enseñar y educar a la población” (Informante 18).

-“Es un arte, la docencia no es solo dar clases, es interactuar” (Informante 21).

Se observa en los discursos citados a modo de ilustración, que las definiciones se tornan hacia la condensación del concepto, empleando para ello pocas palabras y sentidos muy llanos, dejando fuera del plano las propiedades, características y otros aspectos para la ampliación, como las que describen Cassany, Luna y Sanz (2000), refiriendo que las mismas no solo obedecen a criterios de estética y gramática contextual, sino como mecanismos inminentemente necesarios para la creación de textos cónsonos con los procesos comunicativos desarrollados en cualquier plano: la universidad, la comunidad, el trabajo, el grupo social, entre otros.

De igual manera, en el caso de la estrategia de la explicación, los esquemas de progresión textual oscilan entre la relación causa-efecto, siendo las más representativas las que se citan enseguida:

“Es algo que marca tu vida, porque siempre recordaremos a esos profesores.” (Informante 2).

“Es tener la pedagogía para enseñar una información. La docencia es de donde parte todo el desarrollo de la educación a la sociedad, por eso es fundamental.” (Informante 11).

“Para mí la docencia es algo delicado porque la persona va a enseñar a otros, y no solo enseña la materia, sino que enseña el cómo se relaciona, como trabaja y cuáles son sus aspectos a la hora de enseñar.” (Informante 17).

Las respuestas que se muestran presentan el factor relacional causa-efecto como sustento textual, el cual efectivamente está asociado con esta estrategia cognitivo-lingüística, por lo que se considera que se ajusta los requerimientos descritos en la literatura que sirve de sustento a la investigación. Entonces, con los razonamientos y discusiones que se han sostenido frente a los discursos de los estudiantes en lo que respecta a sus desempeños en términos de estrategias de exteriorización del pensamiento por medio del lenguaje, se ratifican los planteamientos de Jorba (2000), pues los textos producidos por los sujetos recogen en gran medida las pautas que al respecto se enuncian en sus explicaciones.

Pues bien, por las declaraciones anteriores se puede señalar que desde el punto de vista representacional-discursivo, existe en la conciencia colectiva de los estudiantes, la asunción del oficio pedagógico como una acción directamente vinculada con la enseñanza no solo en términos técnico-profesionales, sino también personales y sociales, siendo esta comprendida como espacio propicio para la generación de actitudes que

favorezcan el mejoramiento de sí mismos y de los otros, por medio de las acciones de enseñanza y aprendizaje colectivo y la consolidación de la disciplina en la consecución de dichas actitudes.

Por lo que, se infiere que los discursos de los sujetos clave dan cuenta de unas posturas bien definidas en torno a la noción de docencia como profesión y de las condiciones para su consciente interiorización, destacándose el hecho de que los significados que le otorgan a la misma se concatenan con los ideales descritos en la fundamentación del currículo, esbozada en UPEL (2015) y de los sistemas sociales que se configuran al calor de las construcciones que se erigen en la esfera de lo público, ratificándose así lo enunciado en las apreciaciones de Van Dijk (2008) cuando refiere que dichas nociones se elaboran a partir la inscripción de los sujetos en los marcos accionarios en los que van actuando y en los que reconocen su pertenencia, en la medida en que su participación se hace espacio en sus marcos idearios.

Asimismo, las narrativas expresadas en las respuestas de los informantes muestran sus sentidos y representaciones acerca de la vocación que tienen por la docencia y que construyen sobre la base de sus experiencias con la práctica que han experimentado, lo cual es evidencia de que dichos sistemas ideológicos se van articulando en los sentidos que van hilvanando de manera favorable.

Tabla 2
Distribución absoluta y porcentual de la visión que tienen los estudiantes acerca de la docencia

Visión que tiene de la Docencia	Frecuencia absoluta	Frecuencia porcentual
Un Oficio/Trabajo	7	33 %
Un Arte	12	57 %
Otra	1	10 %
Total	21	100%

Según se registra en el cuadro antes presentado, el 57% de los sujetos de la investigación indicó que su visión acerca de la docencia es la de un arte, mientras que el 33% señaló que esta es un oficio/trabajo y el restante, es decir, el 10% dijo que no la concibe como ninguna de las anteriores opciones, dejándola sin especificación alguna.

Se infiere de ello que existe en la cognición colectiva mayoritaria de los informantes, la idea de la docencia como un arte, asumiéndose esta como el reconocimiento expreso de un espacio para la creatividad, la innovación y la transformación constante, de acuerdo con las interpretaciones sentidas que cada uno le asigna, en el marco de un sistema valorativo que le adjudica a la profesión docente un carácter significativo en la esfera social, en tanto que le confieren la posibilidad de tocar las realidades sociales como ejercicio de intervención artística-liberadora y ello es evidencia categórica que posibilita que los participantes desarrollen una práctica docente consustancia con las demandas que las situaciones les impongan en el futuro.

Tabla 3

Descripción de la experiencia que tienen los estudiantes de expresión oral y escrita de la UPEL-Maturín en relación con la formación recibida en la institución, en clave discursiva

Categoría Integradora/Pregunta del instrumento	Informante	Respuesta
<p>Habilidades Cognitivo-Lingüísticas /</p> <p>¿Cómo describiría usted su experiencia en la universidad en relación con la formación recibida?</p>	1	<p>En cuanto a los profesores que nos atienden es bastante buena porque a pesar de estar trabajando en las condiciones que tenemos han mostrado su mejor disposición para venir y atender las inquietudes nuestras y darnos las clases de la mejor manera posible que hace pensar que vale la pena seguir.</p>
	4	<p>Mi experiencia en cuanto a la información recibida ha sido de forma regular debido a que han ocurrido diversas irregularidades, pero a pesar de eso he aprendido mucho, me han enseñado cosas que desconocía debido a que la universidad cuenta con excelente profesionales.</p>
	10	<p>Ha sido una experiencia enriquecedora, hasta el momento he recibido clases con excelentes profesionales y he aprendido de cada uno de ellos.</p>
	11	<p>Bueno, porque me he actualizado en algunos temas que con el tiempo quedan como olvidado, por no practicarlo constantemente. También en lo poco tiempo que tengo he corrido tenido profesores dedicado a la pedagogía y que de alguna u otra manera yo capto la información recibida, a pesar de la situación puedo decir que estoy avanzando en la universidad.</p>
	12	<p>Considerando el hecho de que egresé de esta casa de estudio hace 23 años, tengo un punto de comparación en cuanto a la realidad vivida en los dos momentos, y obviamente los tiempos actuales representan un reto</p>

		al que cada quien debe confrontarse, puesto que ante la adversidad es donde se fortalece el espíritu y, la circunstancia te obliga a estar a su altura y sobrepasarla. Son dos tiempos y cada uno tiene su misión en mi aprendizaje por lo que cada cosa que estoy aprendiendo, es ganancia.
	13	Hasta ahora ha sido favorable, ya que he aprendido cosas nuevas y he reforzado los conocimientos que ya tenía.

Se precisa en los discursos recogidos ante el planteamiento formulado, que se orientó hacia la valoración que hacen los estudiantes respecto de la experiencia que han tenido en la universidad en su formación académica, que estos la describen empleando términos y expresiones como: buena, excelente, mejor de lo que esperaba, regular, placentera, enriquecedora, bonita, formativa, admirable, favorable y en un solo caso frustrante, como construcciones que contienen la visión generalizada de los sujetos.

De ello, se deriva que los informantes elaboran una positiva valoración de la formación que han recibido en la universidad, reconociendo factores, elementos y recursos que a su juicio han sido determinantes para que tales experiencias las puedan catalogar favorablemente, lo cual es indicativo de que existe correspondencia y encuentro entre sus aspiraciones académicas y sus simbolismos acerca de la profesión docente en torno a la experiencia vivenciada. Por lo que se infiere que la asunción del sentido que le confieren a la profesión docente se extiende a sus pares que no precisan la misma visión, sirviendo como testimonio que posibilita la incorporación a la reconsideración que puedan hacer los otros, en un ejercicio de conciencia colectiva positiva, tal como afirman Berger y Luckman (2001) cuando plantean que la permeabilidad de una representación social, empieza desde la óptica individual, pero se convierte en social y extendida en la medida en la que se expone y se comparte con los grupos en los que los individuos interactúan.

Conclusiones

El acercamiento y contemplación de los discursos representacionales de los sujetos clave del proceso indagatorio realizado, analizando los significados y simbolismos sociales que estos construyen respecto de la profesión docente, que ha sido el objeto de interés en este estudio, cuyos informantes estuvieron circunscritos a una universidad de formación pedagógica, permite establecer las siguientes precisiones en torno las preguntas que motivaron el estudio:

- Respecto de la pregunta: ¿Cuáles son los aspectos que configuran la vocación pedagógica de los estudiantes de Expresión Oral y Escrita y las representaciones sociales que estos poseen sobre la docencia?, se plantean las siguientes contestaciones:

Los estudiantes construyen sus representaciones sociales y significados acerca de la vocación pedagógica y la profesión docente como un arte y a la vez un oficio, al que se aproximaron a estudiar por iniciativa propia, evidenciándose además una influencia por familiares vinculados con la docencia. Ello es indicio de que las representaciones sociales que construyen acerca de estas nociones están asociadas con la visión de la pedagogía como un espacio no solo para la formación e instrucción profesional, sino como un vehículo para la creación de valores sociales que posibiliten la transformación de la realidad desde la enseñanza.

En el imaginario colectivo de los estudiantes se encuentran simbolismos que narran la visión de la docencia y de la vocación por esta profesión como una constante incorporación y desarrollo de destrezas manuales, habilidades para la comunicación y mecanismos interaccionales, a fin de realizar su ejercicio de modo acertado. No obstante, se advierte que para asistir a una verdadera construcción de la carrera docente como espacio fortalecido y positivamente visibilizado por la sociedad desde la mirada del exterior, será necesario concientizar a los participantes en ese sentido, por cuanto estos precisan que aunque el entorno social asume la docencia como una profesión importante, todavía se le asocia con un oficio mal remunerado. Por tanto, para posibilitar el encuentro de una visión de la docencia revestido de interés público para el encuentro de sí y de los otros, es una necesidad que tanto la universidad, como el cuerpo profesoral deben buscar para consolidar así la verdadera otredad que permita contemplar la praxis pedagógica como espacio público generador de las sensibilidades necesarias para una eficaz y eficiente educación.

En atención a la interrogante: ¿Cómo se materializan las habilidades cognitivo-lingüísticas de los estudiantes de Expresión Oral y Escrita en sus composiciones textuales, en el marco de las actividades del curso?, se contesta con los siguientes planteamientos:

Las habilidades cognitivo-lingüística de los estudiantes están asociadas con el manejo de la composición textual como proceso inherente a la formación académica y existe la consciencia de ello en los sujetos clave. Sin embargo, las habilidades para su manejo están condicionadas por circunstancias como la práctica reiterada e histórica desde niveles formativos precedentes de la lectura y la escritura como ejercicios mecanizados. Por lo que a pesar de que los estudiantes, en muchos casos, reconocen las tipologías textuales y las estrategias cognitivas y lingüísticas propias de algunas, carecen de destrezas en su dominio y ejecución.

La insistencia del sistema educativo solo en los planos lecto-escriturarios, con énfasis en discursos narrativos y expositivos han repercutido en que los estudiantes no se aproximen a otras modalidades discursivas capaces de otorgarles herramientas que favorezcan su aprendizaje de un modo más productivo. Por lo que la enseñanza de la lengua en el contexto universitario debiera apostar por una pedagogía centrada en los géneros discursivos y en las estrategias cognitivas implicadas en ellos, a fin de propiciar que los participantes se hagan de experiencias que los conecten con situaciones de aprendizaje que puedan darles herramientas para su desenvolvimiento en términos

comunicativos y resolutivos en cualquier plano interaccional que les corresponda asumir.

Por todo lo anterior, como respuesta a la interrogante global que orientó la investigación, la cual ha sido: ¿Cómo está constituido el andamiaje comunicativo y representacional que construyen los estudiantes de Expresión Oral y Escrita de la UPEL-IPMALA acerca de la profesión docente?, se llegó a asumir la siguiente contestación:

Los modos comunicativos de los estudiantes de Expresión Oral y Escrita, vertidos y gestionados en sus respuestas en general y en sus composiciones escritas en particular, dejan expuesto el hecho de que se caracterizan por ser unos discursos que ven la docencia como una alternativa necesaria para alcanzar las transformaciones que demanda la sociedad, a la que deben asistir asumiendo que la tarea no es dedicarse solo a la transmisión de conocimientos, sino a la generación de espacios para la reflexión y sensibilización como vías para la mejoría.

Referencias

- Arias, F. (2004). *El proyecto de investigación. Guía para su elaboración*. Episteme.
- Berger, P. y Luckmann, T. (2001). *La construcción social de la realidad*. Amorrortu Editores S.A.
- Cassany, D., Luna, M., Sanz, G. (2000). *Enseñar lengua*. Graó.
- Cova-Gaspar, J. (2023). El discurso científico. Confrontación de subjetividades más acá de la teorización. *Revista Multidisciplinaria Saber Universitario*, 5 (9), 27- 37. <http://www.saber755.webnode.com.ve>
- Cova-Gaspar, J. (2024). Acercamiento a los enfoques epistemológicos de investigación: discursos, comprensiones y digresiones. *Revista Multidisciplinaria Saber Universitario*, 6 (11), 3-12. Disponible en <http://www.saber755.webnode.com.ve>
- Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2006). *Metodología de la investigación*. Cuarta edición. Mc Graw-Hill.
- Hernández-Sampieri, R. y Mendoza, C. (2018). *Metodología de la investigación. Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. Mc Graw Hill Education.
- Jorba, J. (2000). La comunicación y las habilidades cognitivolingüísticas. En Jorba, J., Gómez, I y Prat, A. (Edits.) *Hablar y escribir para aprender: Uso de la lengua en situaciones de enseñanza-aprendizaje desde las áreas curriculares*. Síntesis.
- Martínez, M. (2004). *La investigación cualitativa etnográfica en educación. Manual teórico-práctico*. Trillas.
- Martínez, M. (2006). La investigación cualitativa (Síntesis conceptual). *Revista IIPSI*, 9 (1), 123-146.
- Montero, M. (1984). *La investigación cualitativa en el campo educativo*. *Revista La Educación, Revista Interamericana de Desarrollo Educativo*, 25 (9), 19-31.
- Sabino, C. (2007). *El proceso de investigación*. Panapo.
- Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2015). *Diseño Curricular*. Autor.
- Van Dijk, T. (1999). *Ideología, una aproximación multidisciplinaria*. Gedisa.
- Van Dijk, T. (2008). Semántica del discurso e ideología. *Discurso y Sociedad*, 2 (1), 201-261.

Síntesis curricular

José Cova-Gaspar: Profesor de Lengua Española y Literatura (UPEL-Maturín). Magíster en Lingüística y magíster en Educación, mención: Educación Superior (UPEL-Maturín). Magíster en Ciencias de la Educación, mención: Planificación (UNA). Docente ordinario del Departamento de Lingüística de la UPEL-Maturín, coordinador del Centro de Estudios Textuales (CETEX), director-editor de la revista científica *Textura* y del boletín científico e informativo *Reminiscencias*.

Síntesis curricular

Maigualida Fuentes: Profesora de Lengua Española y Literatura y magíster en Lingüística (UPEL-Maturín). Investigadora adscrita al Centro de Estudios Textuales (CETEX) y docente ordinaria del Departamento de Lingüística de la UPEL-Maturín. Coordinadora del Programa de Inglés como Lengua Extranjera.